

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Курбанова Наргиза Курбан кизи

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами
Специальная педагогика, дефектология: сурдопедагогика,
магистрант 1-курса

Абстрактный: Главной обязательной составляющей любой творческой деятельности является воображение. Поэтому изобразительная деятельность может быть успешно использована для развития творческого воображения школьников. В данной научной статье мы размышляем и анализируем технологии развития художественно-творческих способностей учащихся с нарушением слуха на занятиях изобразительным искусством.

Ключевые слова: Изобразительное искусство, художественное, творческое, технология, развитие.

Annotatsiya: Har qanday ijodiy faoliyatning asosiy tarkibiy qismi bu tasavvurdir. Shuning uchun maktab o'quvchilarining ijodiy tasavvurlarini rivojlantirish uchun vizual faoliyatdan muvaffaqiyatli foydalanish mumkin. Ushbu ilmiy maqolada tasviriy san'at darslarida eshitish qobiliyati zaif o'quvchilarning badiiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish texnologiyalari haqida fikr yuritimiz va tahlil qilamiz.

Kalit so'zlar: Tasviriy san'at, badiiy, ijodiy, texnologiya, rivojlanish.

Входить

Воображение слабослышащих школьников имеет свои особенности. Среди исследователей, занимающихся изучением зрительной деятельности слабослышащих детей, следует отметить М. Ю. Рау и А. А. Венгера. М. Ю. Рау, чтобы раскрыть значение изобразительной деятельности глухих детей и определить особенности урока изобразительного искусства в специальной школе, приводит особенности процесса рисования учащихся от первого до шестого класса, знакомит с содержанием изобразительного образования и проводит урок, дает краткие методические рекомендации по переводу.

Изобразительное искусство является мощным средством самовыражения, способствующим самоидентификации и дающим выход для эмоционального

выражения. Задача учителя – бережно относиться к детскому творчеству и в то же время вежливо управлять этим процессом, учитывая индивидуальные различия в классе.

Использование изобразительной деятельности для развития творческого воображения глухонемых школьников Е.Г. Речицкой и Е.А. Сошиной. Важной особенностью является то, что глухота отрицательно влияет на развитие творческого воображения:

- ограничение контакта со слышащими сверстниками и взрослыми лишает слабослышащих детей необходимого объема информации (их представления менее полны и ясны, чем слышащие сверстники) и знаний способов реконструкции имеющихся представлений;

- есть трудности с приобретением жизненного опыта и развитием познавательных процессов;

- эти дети с трудом усваивают обобщенное значение слов, речь у них формируется медленно, что также влияет на уровень творческого воображения.

Эта уникальность отражается и на изобразительной деятельности детей. Отмечено, что дети с нарушениями слуха способны различать и запоминать меньше знаков при восприятии предмета, чем дети с нарушением слуха. В картинках по памяти это выражается в том, что они воспроизводят значит⁵⁰ельно меньше деталей даже в хорошо знакомых им предметах и часто упускают характерные, важные части конструкции предмета (например, шею на картинке человек, ветки на изображении дерева и т. д.). изображая с натуры, они часто руководствуются не наблюдениями, а стереотипными образами этого предмета. Глухие ученики начальной школы держатся подальше от плоского изображения крупных предметов, до третьего класса большинство их слышащих сверстников уже используют методы частичной передачи объема, т. е. совмещают оба способа изображения. При освоении способов рассмотрения и описания предметов с натуры учащиеся с нарушением слуха испытывают большие трудности в переносе полученных знаний в условия новой зрительной задачи и испытывают длительные трудности в обобщении изученных способов описания отдельных предметов. Для этого им необходимо детальное пошаговое обучение с использованием наглядных схем, где вербально определен каждый этап наблюдения и визуализации.

⁵⁰ визуальной основы. В. Г. Беда, 1. [Текст] / Г. В. Беда - М.: Просвещение - 1981 - 159с.

Глухозрительная деятельность. А. А. Венгер, 2. [Текст] / А. А. Венгер; Академия. пед. - где это? наук СССР. Научный. - удаленный. Институт дефектологии. М.: Марифат, 1972. 156С.

Раздел «Методы»

В то же время, как отмечают Е. Г. Речецкая и Е. А. Сошина, творческое воображение может выполнять компенсаторную функцию. Создавая новые образы, воображение обогащает опыт учащихся с нарушением слуха, помогает расширить их кругозор, активизирует речевую и познавательную деятельность. В процессе воображения часто признается недостаток имеющегося опыта для реализации поставленных целей, что, в свою очередь, приводит к активизации процесса самообогащения знаний и самообразования. Развитое воображение определяет успешность формирования умения планировать свою работу, поведение, что способствует ориентации в окружающем мире, адаптации у слушателей.

Анализ литературы

Все знания, которые мы получаем из окружающей реальности, доходят до нас через органы чувств, эмоциональную сферу. Поэтому в коррекционной работе большее внимание следует уделять не исправлению основного дефекта (т. е. тугоухости), а устранению второстепенных дефектов: восприятия, внимания, памяти, мышления, пространственного восприятия, коррекции дефектов речи, расширения общего сознания и продолжение и т. д. с 5 до 12 лет в сензитивный период развития образного мышления и воображения ребенка.

Формирование оперативных компонентов творческого воображения – это формирование умений переработки накопленных представлений об окружающем мире, их изменения и реконструкции. Саморазвитие этих навыков происходит постепенно, поскольку в обучении на первый план выходит работа по их целенаправленному формированию. На уроках учащиеся могут развивать следующие основные методы воображения (то есть способы обработки представлений об окружающей действительности):

1. Агглютинация («склеивание») – когда соединяются большие части разнородных предметов и появляется новый предмет с невиданными, необычными свойствами. Этот метод можно использовать в задачах по созданию сказочных персонажей, героев мультфильмов, легенд (русалок, кентавров и т. д.) .

2. Ассоциация (или аллегория) - вещи, не имеющие четко определенной формы (облака, тени, пятна краски, детские рисунки и т.п.), ассоциируются с подобными реальными формами посредством зрительного восприятия при Картинки для ассоциаций даются учителем и описываются самими учащимися,

например, в технике монотипии, кляксографии. При этом учащимся задаются вопросы: «На что похоже изображение? Угадайте, что здесь изображено?»

3. Реконструкция воображения - когда учащимся предлагается воссоздать тот или иной образ на основе словесного описания (рассказа, стихотворения и т. д.) или визуальной внешней опоры. Например, рисование образа героя, изображенного в рассказе или уголке природы, рисование исходного изображения предмета.

4. Преувеличение или преуменьшение – в некоторых случаях таким образом можно создать новое. Этот прием наглядно продемонстрирован на примере рисования карикатур и героев мультфильмов для детей.

5. Комбинаторные способности.

Отставание учащихся, не имеющих слуховых способностей, от своих слышащих сверстников объясняется не только их недостаточным эмоциональным опытом, но и тем, что у них не сформированы способности (умения) реконструировать и интегрировать этот опыт. Это положение подтверждается тем, что глухие школьники значительно отстают от нормально слышащих школьников по качеству воображения и оригинальности создаваемых им образов. Такая задержка позволяет говорить о большей стереотипности, стереотипности воображения незлых учащихся, большей зависимости от заданных ими моделей, форм действия, трудности передачи существующих представлений по отношению к норме.

Активность ребенка напрямую связана с его интересом к этой деятельности, поэтому рекомендуется делать уроки интересными и интересными и строить все уроки от простого к сложному. В противном случае при малейшей неудаче у детей может развиваться депрессия и потерять постоянный интерес к этой сфере деятельности. Все эти задачи можно решить разными способами. Работа с разными материалами (синтетическим и природным) в раскрепощении детей и отходе от шаблонов, нетрадиционных способов рисования, творческих задач, обеспечения возможности неоднозначного решения задач, вариативного изготовления любого предмета, любого изделия дает прекрасные результаты. Именно они создают атмосферу комфорта, способствуют развитию инициативы, самостоятельности детей, создают положительную эмоциональную реакцию на деятельность и развивают творческие способности. В процессе работы с разными материалами дети изучают их свойства, возможности их изменения и использования в разных

композициях. Обучение в рамках данного вида деятельности направлено на решение следующих задач:

Краткое содержание

Таким образом, полученные данные показывают, что в процессе обучения глухих и слабослышащих детей в дошкольных образовательных учреждениях в компенсаторной форме рисование формируется очень медленно и имеет свои особенности, преодоление которых возможно у типично развивающихся детей, требует творчества. общие психолого-педагогические условия. специфические образовательные потребности дошкольников с нарушением слуха в сфере изобразительной деятельности.

Использованная литература:

1. визуальной основы. В. Г. Беда, 1. [Текст] / Г. В. Беда - М.: Просвещение - 1981 - 159с.
2. Глухозрительная деятельность. А. А. Венгер, 2. [Текст] / А. А. Венгер; Академия. пед. - где это? наук СССР. Научный. - удаленный. Институт дефектологии. М.: Марифат, 1972. 156С.
3. Глухие ролевые игры. Л. Г. Выгодская 3. [Текст] / Г. Л. Выгодская. М.: Марифат, 1975. 174с.
4. , участвующая в детской визуальной медиа-деятельности . С. Т Галешникова, 4. [Текст] / Т. С. Галешникова // Дошкольная педагогика. - 2009. - № 1 (50).
5. творческая деятельность - работа детей по рисованию. В. М. Гмошинская, 5. [Текст] / М. В. Гмошинская // Дошкольное образование. - № 2. - 2002. С. 30-33.